

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ҚОН ДОНОРЛАРИНИНГ БРУЦЕЛЛЁЗ ИНФЕКЦИЯ БИЛАН ЗАРАРЛАНГАНЛИГИНИ БИРЛАМЧИ АНИҚЛАШ ЧАСТОТАСИ

Бобожонова Ш.Д.

PhD, ассистент, Тошкент давлат тиббиёт университети

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида қон донорлари орасида бруцеллёз инфекцияси билан зарарланганликни бирламчи аниқлаш частотаси 2021–2023 йиллар давомида таҳлил қилинган. Тадқиқот ретроспектив характерга эга бўлиб, қон қуйиш муассасаларида донорларни тиббий кўрикдан ўтказиш ва лаборатор скрининг натижаларига асосланади. Бруцеллёз инфекциясини аниқлашда серологик текширув усуллари қўлланилган. Олинган маълумотлар йиллар кесимида солиштирилиб, инфекциянинг донорлар орасида учраш частотасига таъсир этувчи омиллар баҳоланган. Таҳлил натижалари қон хавфсизлигини таъминлашда бруцеллёз инфекциясига қарши скрининг тадбирларининг аҳамиятини янада ошириш зарурлигини кўрсатади. Тадқиқот натижалари қон хизмати тизимида эпидемиологик назоратни такомиллаштириш учун амалий аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: қон донорлари, бруцеллёз, бирламчи аниқлаш, скрининг, инфекцион хавфсизлик, Ўзбекистон Республикаси.

FREQUENCY OF PRIMARY DETECTION OF BLOOD DONORS WITH BRUCELLOSIS INFECTION

Bobozhonova Sh.D.

PhD, Assistant, Tashkent State Medical University

Abstract. This article analyzes the frequency of primary detection of brucellosis infection among blood donors in the Republic of Uzbekistan for 2021–2023. The study is retrospective in nature and is based on the results of medical examinations

and laboratory screening of donors in blood transfusion institutions. Serological methods were used to detect brucellosis infection. The data obtained were compared over the years and factors affecting the frequency of infection among donors were assessed. The results of the analysis indicate the need to further increase the importance of screening measures against brucellosis infection in ensuring blood safety. The results of the study are of practical importance for improving epidemiological surveillance in the blood service system.

Keywords: blood donors, brucellosis, primary detection, screening, infectious safety, Republic of Uzbekistan.

ЧАСТОТА ПЕРВИЧНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДОНОРОВ КРОВИ

Бобождонова Ш.Д.

*Кандидат наук, ассистент, Ташкентский государственный медицинский
университет*

Аннотация. В данной статье анализируется частота первичного выявления бруцеллезной инфекции среди доноров крови в Республике Узбекистан за 2021–2023 годы. Исследование носит ретроспективный характер и основано на результатах медицинских осмотров и лабораторного скрининга доноров в учреждениях переливания крови. Для выявления бруцеллезной инфекции использовались серологические методы. Полученные данные сравнивались по годам, и оценивались факторы, влияющие на частоту инфицирования среди доноров. Результаты анализа указывают на необходимость дальнейшего повышения значимости скрининговых мер против бруцеллезной инфекции в обеспечении безопасности крови. Результаты исследования имеют практическое значение для улучшения эпидемиологического надзора в системе службы крови.

Ключевые слова: доноры крови, бруцеллез, первичное выявление, скрининг, инфекционная безопасность, Республика Узбекистан.

Кириш. Бруцеллез — зооноз инфекцион касаллик бўлиб, инсон саломатлиги учун муҳим тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. У асосан қишлоқ хўжалиги ҳайвонларидан одамларга юқиб, сурункали кечиши, меҳнат қобилятини пасайтириши ва узоқ муддатли асоратларга олиб келиши билан хавфлидир. Марказий Осиё мамлакатлари, жумладан Ўзбекистон Республикаси бруцеллез эндемик ҳудудлар қаторига киради.[3,5,7]

Қон қуйиш хизмати тизимида донор қонининг инфекцион хавфсизлигини таъминлаш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Донорлар орасида инфекцион касалликларни, хусусан бруцеллезни ўз вақтида аниқлаш реципиентлар саломатлигини муҳофаза қилишда муҳим аҳамиятга эга.[1,4,8,9,10] Шу боис донорларни тиббий кўриқдан ўтказиш ва лаборатор скрининг жараёнларини такомиллаштириш талаб этилади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида қон донорларини текширишда замонавий диагностика усуллари қўлланилмоқда. Шунга қарамасдан, бруцеллез инфекциясининг бирламчи аниқланиш частотаси йиллар кесимида ўзгариб бораётгани кузатилмоқда. Бу ҳолат эпидемиологик вазиятни баҳолаш ва профилактик чора-тадбирларни қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади.[5,6,7]

Тадқиқотнинг мақсади. 2021–2023 йиллар давомида Ўзбекистон Республикасида қон донорлари орасида бруцеллез инфекцияси билан зарарланганликни бирламчи аниқлаш частотасини таҳлил қилиш, олинган натижалар асосида қон хизмати тизимида инфекцион хавфсизликни ошириш бўйича хулосалар чиқаришдан иборат.

Тадқиқотнинг методологияси. Тадқиқотда бруцеллез билан зарарланганлик кўрсаткичининг ҳолатини баҳолаш мақсадида вилоят қон

марказлари, Тошкент шаҳри ва республика тиббиёт муассасаларининг статистик маълумотлари асосида Ўзбекистон Республикасида 2021 йилдан 2023 йилгача бўлган уч йил давомида қон донорлари ўртасида бруцеллёз инфекциясини аниқлаш қобилиятини статистик таҳлил қилишни ўтказишдан иборат.

Таҳлил ва натижалар. Тадқиқотда 1-жадвалда кўрсатилган маълумотлар шуни кўрсатадики, 2021 йилдан 2023 йилгача республика вилоятларидаги қон донорларининг умумий сони орасида бруцеллёз билан зарарланганлигини бирламчи аниқлаш йилига 536 дан 600 гача бўлган, 2022 йилда максимал ҳолатлар сони, мурожаат қилган 216438 донорлардан, бруцеллёзга ижобий натижаларга эга бўлган шахслар 600 (0,28%) ни ташкил этди. Шу билан бирга, донорлар орасида инфекция билан зарарланганликнинг энг кам ҳолатлари 2023 йилда аниқланган бўлиб, унда 250319 донорлардан ижобий ҳолатлар 598 (0,24%) ни ташкил қилди ва ўрганилган уч йил ичида ижобий натижаларнинг оралиқ миқдори 2021 йилда қайд этилган, унда 195084 донорлардан ижобий ҳолатлар 536 (0,27%) ни ташкил қилди.

Жадвал 1

2021-2023 йй ретроспектив таҳлил асосида вилоятлар, республика муассасалари ва умумий Ўзбекистон республикаси бўйича мурожат қилган донорлар орасида бруцеллёз инфекциясини аниқланиш кўрсаткичи (%)

Йиллар	Натижа	Вилоятлар бўйича	Респ. муассасалари бўйича	Республика бўйича
2021	Таҳлиллар сони	195084	42784	237868
	Мусбат натижалар сони	536	49	585
	Аниқланиш	0,27	0,11	0,25

	кўрсаткичи, %			
2022	Таҳлиллар сони	216 483	49 642	266 125
	Мусбат натижалар сони	600	51	651
	Аниқланиш кўрсаткичи, %	0,28	0,10	0,24
2023	Таҳлиллар сони	250 319	45 861	296 180
	Мусбат натижалар сони	598	33	631
	Аниқланиш кўрсаткичи, %	0,24	0,06	0,21
2021-2023 йй.	Таҳлиллар сони	661886	138287	800173
	Мусбат натижалар сони	1734	133	1867
	Аниқланиш кўрсаткичи, %	0,26	0,09	0,23

2021 йилдан 2023 йилгача Тошкент шаҳрида фаолият кўрсатаётган республика тиббиёт муассасаларида ижобий ҳолатларнинг ўзгариши йилига 33 дан 49 тагача бўлган. Бироқ, энг юқори инфекция билан зарарланганлик кўрсаткичи 2021 йилда бўлиб, унда 42784 донорлардан 49 (0,11%) таси бруцеллёзга ижобий бўлган шахслардан иборат, 2022 йилга келиб камайиш тартибида, 46642 донорлардан 51 (0,10%) донорда ижобий ҳолатлар қайд этилган, шунингдек 2023 йилда 45861 донорлар орасида ижобий ҳолатларнинг қайд этилиши билан 33 (0,06%) киши бор эди (1-жадвалга қаранг).

2021 йилдан 2023 йилгача Ўзбекистон Республикасида қон донорларининг инфекция билан зарарланганлигини бирламчи аниқлаш частотаси. Бутун Республика бўйлаб мурожаат қилган қон донорлари орасида

бруцеллёз билан касалланиш даражасини ушбу кўрсаткич динамикасига ўхшаш тарзда баҳолаш, Тошкент шаҳрида фаолият кўрсатаётган республика тиббиёт муассасаларида бўлгани каби, бу кўрсаткич 2021 йилда энг юқори чўққига чиқди ва 0,25% ни ташкил этди, бунда барча мурожаат қилган донорларнинг умумий сони (237868) дан 585 донорларда зарарланишнинг ижобий натижалари аниқланди. Бу кўрсаткич 2022 йилда 0,24% (266125 дан 651 ижобий ҳолатлар) ва 2023 йилда 0,21% (296180 дан 631 ижобий ҳолатлар) га камайди.

Ўзбекистон Республикасида 2021 йилдан 2023 йилгача 3 йил ичида қон донорларининг инфекция билан зарарланганлигини бирламчи аниқлашнинг медиана частотаси. Шундай қилиб, 2021 йилдан 2023 йилгача бўлган уч йиллик даврда вилоятларда қон донорлари ўртасида бруцеллёз инфекцияси билан зарарланганлигини аниқлашнинг ўртача кўрсаткичи 0,26% (0,24% дан 0,28% гача), республика тиббиёт муассасаларида 0,09% (0,06% дан 0,11% гача) ва Ўзбекистон Республикасида умуман олганда-0,23% (0,21% дан 0,25% гача)ни ташкил этди. Донорларнинг бруцеллёз билан зарарланганлигининг йиллик кўрсаткичи текширилган қон донорларининг умумий сони орасида зарарланган шахсларнинг ижобий ҳолатлари сонига боғлиқ эди.

Хулоса. Ўтказилган ретроспектив таҳлил натижаларига кўра, 2021–2023 йиллар давомида Ўзбекистон Республикасида қон донорлари орасида бруцеллёз инфекцияси билан зарарланганликни бирламчи аниқлаш ҳолатлари мавжуд эканлиги аниқланди. Олинган маълумотлар йиллар кесимида таҳлил қилинганда, бруцеллёз инфекциясининг донорлар орасида учраш частотаси эпидемиологик вазиятга боғлиқ ҳолда ўзгариб боргани кузатилди.

Тадқиқот натижалари қон донорлари қонининг инфекцион хавфсизлигини таъминлашда бруцеллёз инфекциясига қарши скрининг тадбирлари муҳим аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлайди. Донорларни

мунтазам тиббий кўриқдан ўтказиш ва лаборатор текширувларни ўз вақтида ва тўлиқ амалга ошириш инфекция юқиш хавфини камайтиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шакирова Л.И., Ляпустина Л.В., Головнева С.И., Швецова Н.М. . // Применение молекулярно-генетических методов для характеристики клинических изолятов бруцеллёзного микроба Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 2014, № 2 (75). – 54-59 ст
2. Ющука Н. Д., Венгерова Ю. Я.. - Инфекционные болезни: национальное руководство / под ред. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - (Серия "Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704- 6122-8-INB-2021-1-1104. - ISBN 978-5-9704-6122-8. 347-357 ст
3. Alper Çiftci¹, Tuba İça², Serap Savaşan³, Barış Sareyyüpoğlu⁴, Mehmet Akan⁴, Kadir Serdar Diker⁴ /Evaluation of PCR methods for detection of Brucella strains from culture and tissues//2017 Apr;49(4): P.755-763.
4. Aswin Rafif Khairullah¹, Shendy Canadya Kurniawan², Yulianna Puspitasari³, Suhita Aryaloka⁴, Otto Sahat Martua Silaen⁵, Sheila Marty Yanestria⁶, Agus Widodo⁷, Ikechukwu Benjamin Moses⁸, Mustofa Helmi Effendi⁹, Daniah Ashri Afnani¹⁰, Sancaka Chasyer Ramandinianto¹¹, Abdullah Hasib¹², Katty Hendriana Priscilia Riwu¹³. /Brucellosis: Unveiling the complexities of a pervasive zoonotic disease and its global impacts// 2024 May;14(5): P.1081-1097.
5. Bobojonova |Sh.D.,Rustamova N.X. Saburova Y.T. Samatova L.D. Khudayberganova Sh.B./ Development of a diagnostic test system by IFA method for determination of specific antibodies of the brucellious cause in donors// Journal of academic research and trends in educational sciences volume 3, issue 4.2024 / ISSN 2181-2675. 242-246 p

6. Bobojonova Sh.D.,Rustamova N.Kh.,Samatova L.D.,Sobirova A.B./ Retrospective analysis of donor blood for brucellosis by Surkhandarya region// European Scholar Journal.ISSN (E): 2660-5562 Vol. 5 No. 5 (2024): ESJ 5-7 p
7. Bobojonova Sh.D.,Saidov A.B.,Samatova L.D.,Saburova Y.T.,Jumamurodov S.T./ Application of test systems in diagnosis and monitoring of brucellosis infection in donors blood.// American Journal of Medicine and Medical Sciences.p-ISSN: 2165-901X e-ISSN: 2165-9036 2025; 15(8): 2713-2715 p
8. Bobojonova Sh.D.,Saidov A.B.,Samatova L.D. /Retrospective analysis of brucellosis among regions among blood donors.// E-Global Congress Hosted online from Dubai, U. A. E., E - Conference. ISSN (E): 2836-3612 Date: 30th May 2025.114-117 p
9. Dal T., Kara S.S., Cikman A., / Comparison of multiplex real-time polymerase chain reaction with serological tests and culture for diagnosing human brucellosis // J. Infect. Public Health. - 2018. – P. 203-205.
10. De massis F. Zilli K, Di Donato G. / Distribution of Brucella field strains isolated from livestock, wildlife populations, and humans in Italy from 2007 to 2015 // PlosONE. – 2019. – Vol. 14 (3). – P.36-89.